

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ.

1. Орифова М.Х.,
2. Суюнова Д.Ш.,
3. Неъматов Ш.Д.,
4. Тошпулатова Э.С.

**Самаркандский Государственный Медицинский Университет ,
г. Самарканд, Республика Узбекистан.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7629153>

Аннотация: Хронический гломерулонефрит (ХГ) - является фактором высокого сердечно-сосудистого риска. Особый интерес представляет изучение показателей центральной гемодинамики и морфофункциональных параметров сердца у больных ХГ с артериальной гипертензией.

Ключевые слова: Хронический гломерулонефрит, артериальная гипертензия, доплер-эхокардиография, МЖП, ТЗСЛЖ.

Цель: изучить показатели центральной гемодинамики и морфофункциональные параметры сердца, а также состояние почек у больных Х Г.

Материалы и методы: Обследовано 70 пациентов хроническим гломерулонефритом с артериальной гипертензией (АГ) I-II степени по классификации ВНОК 2008 г, находившихся на стационарном лечении в клинике СамМИ №1. Возраст составил от 23 до 50 лет. 36 больных ХГ и АГ составили 1-ю (основную) группу (22 мужчин и 14 женщин, средний возраст 36,5 +1,4 года). 34 пациента страдали эссенциальной АГ и составили 2-ю (контрольную) группу (23 мужчин и 11 женщин, средний возраст 36,2+1,2 года. Длительность АГ составила 11,1+0,9 лет.

Наряду с общеклиническими методами исследования всем больным проводилась доплер-эхокардиография. Систолическую функцию сердца оценивали по величине фракции выброса, а диастолическую-по соотношению пика Е к пику А (Е/А), времени замедления трансмитрального кровотока (DT), времени изоволю-метрического сокращения (IVRT), полостные размеры сердца -по величинам толщины задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), межжелудочковой перегородки (МЖП), конечному систолическому размеру (КСР), конечному диастолическому размеру (КДР), индексу массы миокарда левого желудочка (иММЛЖ), относительной толщины стенки (ОТС) левого желудочка.

Результаты: По величине ФВ, характеризующей систолическую функцию сердца, достоверных различий между группами выявлено не было. ТЗСЛЖ, МЖП, КСР и КДР были значимо выше у больных ХГ с АГ по сравнению с больными эссенциальной АГ. Известно, что гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является важным и не зависящим от уровня АД фактором риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Лишь 15% пациентов с хроническими заболеваниями почек, начинающих заместительную

терапию, имели нормальную структуру и функцию левого желудочка. В нашем исследовании частота встречаемости ГЛЖ среди больных АГ и ХГ составила 71,2% против 19% у пациентов эссенциальной АГ ($p=0,05$), иММЛЖ был достоверно выше в основной группе по сравнению с контрольной ($134,5 \pm 3,5$ против $103,6 \pm 4,5$ г/м² соответственно). Патологическая гипертрофия характеризуется ростом не только кардиомиоцитов, но и соединительнотканых элементов, в результате чего повышается жесткость миокарда левого желудочка и нарушаются его диастолические свойства. Диастолическая дисфункция левого желудочка достоверно чаще отмечалась у больных основной группы (60% против 43,6% соответственно). При этом у всех пациентов обеих групп была обнаружена I-стадия диастолической дисфункции (замедленная релаксация).

Вывод: Таким образом, можно заключить, что у больных ХГ в сочетании с АГ, по сравнению с пациентами эссенциальной АГ, имеются более выраженные нарушения центральной гемодинамики. У этой группы пациентов достоверно отмечается ГЛЖ и диастолическая дисфункция левого желудочка.

References:

1. Современные подходы к замедлению прогрессирования хронической болезни почек / А. В. Смирнов, А. М. Есян, И. Г. Каюков и др. // Нефрология. 2004.
2. Шишкин А.Н. Гломерулонефрит. Часть 1. Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости: Всероссийский журнал врача общей практики. СПб.: Нордмед - издат, 2005.
3. Руководство по нефрологии, Перевод с английского. Под редакцией Дж. А. Витворт, Дж. Р. Лоренса. - М.: Медицина, 2000
4. Батюшин М. М. Нефрология. Основы диагностики. Учебное пособие (Под редакцией П. Терентьева). Ростов-на-Дону, Феникс, 2003.